

Producción de pellets de madera en sistemas agroforestales

www.af4eu.eu

Los pellets de madera producidos de forma sostenible a partir de la agrosilvicultura pueden utilizarse para generar compost y sustratos de mejora del suelo.

Las prácticas agroforestales proporcionan formas innovadoras de hacer que la producción agrícola sea más sostenible. Por ejemplo, la producción de pellets de madera abre nuevas oportunidades para aplicaciones de materiales, como mantillo, compost y acondicionadores de suelo, además de su uso potencial de energía.

Las principales cadenas de valor asociadas los pellets de madera están relacionadas con (i) el acolchado, que mejora la retención de humedad del suelo y ayuda a regular la temperatura, al tiempo que suprime las malas hierbas cuando se aplica en una capa de 5 a 15 cm, si se evita el contacto directo con los tallos de las plantas, (ii) el compost que aumenta la materia orgánica, equilibra los materiales ricos en nitrógeno y promueve la aireación y la descomposición, (iii) acondicionador del suelo, que aumenta el contenido de materia orgánica, la actividad microbiana y la estructura del suelo al tiempo que reduce la erosión y la compactación, (iv) plantas leñosas de rápido crecimiento (por ejemplo, álamo, sauce) que producen 8-15 Mg MSha⁻¹ año⁻¹, produciendo entre 3 y 5 m³ por ha y año de residuos de poda. El tamaño óptimo del pellet de madera es de entre 10 y 40 mm y debe almacenarse entre 3 y 6 meses antes de su uso. Las astilladoras móviles procesan de 10 a 30 m³/h con costes operativos de 15 a 25 €/m³.

Los pellets tienen un valor extra porque la madera joven contiene entre 2 y 3 veces más nutrientes, el compost se mezcla con un 30-50% de astillas de madera que optimizan la relación C/N. Además, el biocarbón se puede producir mediante el uso de pirólisis, alcanzando precios superiores entre 500 y 800 € por Mg. Estos productos pueden abaratar los costes relacionados con la reducción de la necesidad de fertilizantes sintéticos. Los pellets de madera producidos de manera sostenible a partir de sistemas agroforestales, utilizadas como mantillo, compost o acondicionadores de suelo, ofrecen numerosos beneficios, ya que mejoran la calidad del suelo, reducen la necesidad de insumos sintéticos, se ajustan al marco de la economía circular y fortalecen las cadenas de valor regionales.

Daniel Fischer*, Ahmed
Manzim Ridwan* and Peter
Zander*

* Leibniz Center for Agricultural Landscape Research (ZALF), working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º GA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.